

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Alumna: Maestra María Teresa Cavazos Tamez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Actividad: Análisis jurídico estructurado del caso R (Bridges) contra el Jefe de Policía de Gales del Sur, y la aplicación de test de razonabilidad.

Docente: Doctor Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León, 24 de junio de 2026.

Análisis jurídico estructurado del caso R (Bridges) contra el Jefe de Policía de Gales del Sur

Introducción.

Se verifica como la sentencia del caso **R (Bridges) contra el Jefe de Policía de Gales del Sur**, dictada el día 11 de agosto del 2020, por el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, dentro del caso [2020] EWCA Civ 1058, derivado del [2019] EWHC 2314 (del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, marca un precedente histórico del Reino Unido, respecto a la legalidad del uso policial del software de Reconocimiento Facial Automatizado (AFR), dictaminando que el uso de esa tecnología por parte de la policía violaba la privacidad, la protección de datos y las leyes de igualdad, asimismo se verificará como se aplica un test de razonabilidad del caso concreto.

El R (Bridges) contra Jefe de Policía de Gales del Sur, sentencia dictada el día 11 de agosto del 2020, por el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, la cual estableció entre otros que el uso del sistema de AFR, por parte de la Policía de Gales del Sur fue ilegal, debido a que dicho programa vulneró el derecho a la privacidad, las leyes de protección y la igualdad.

Autoridades, partes, dependencias o terceros en el caso:

1. Tribunal de Apelación del Reino Unido (Court of Appeal)
2. Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Court of Appeal of England and Wales)
3. Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (High Court of Justice)
4. Edward Bridges, demandante
5. Jefe de la Policía de Gales del Sur, demandada (Chief Constable of South Wales Police)
6. Secretaría de Estado para el Interior (Secretary of State for the Home Department)

7. Comisionado de Información (Information Commissioner's Office – ICO): Tercero interviniente (intervener)
8. Comisionado de Cámaras de Vigilancia (Surveillance Camera Commissioner)
9. Comisionado de Policía y Crimen de Gales del Sur (Police and Crime Commissioner for South Wales), entre otros.

Hechos del caso: el C. Edward Bridges demandó ante el Tribunal al Jefe de la Policía de Gales del Sur en el Reino Unido el día 3 de octubre del 2018, por usar la tecnología de reconocimiento facial automático por parte de la demandada, en relación al sistema denominado “Localización por Reconocimiento Facial Automático, que fue usado por dos ocasiones en los cuales sus datos biométricos faciales fueron capturados por las cámaras los días 21 de diciembre del 2017 y 27 de marzo del 2018, en Queen Street (una zona comercial de Cardiff) y en la Exposición de Adquisiciones, Investigaciones, Tecnología y Exportabilidad de Defensa, en la Metropolitan Arena, y como ya se dijo su argumento también verso en la violación al derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, consagrados en los artículos 8, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y a la protección de datos personales.

Problema Jurídico: el problema surgió al uso de la tecnología de reconocimiento Facial Automatizado, por parte de las autoridades policiales en espacios públicos ya que violentan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en este caso del C. Edward Bridges.

Resultando: que el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, falló a favor del C. Edward Bridges debido a que el uso de la tecnología de reconocimiento Facial Automatizado, que utilizó la Policía de Gales del Sur, interfiere con el derecho al respeto de la vida privada de manera desproporcionada que no contaba con una adecuada evaluación de impacto de protección de datos (DPIA), por lo tanto no cumplió con la obligación de igualdad, en cuanto a los sesgos de dicho sistema en el reconocimiento por motivos de raza o género.

Derechos fundamentales en pugna: derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, consagrados en los artículos 8, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y a la protección de datos personales.

Test de razonabilidad: es la herramienta utilizada por los Tribunales Constitucionales con la finalidad de evaluar si una ley o acto de autoridad que limite derechos humanos tiene o no legitimidad.

Precedente: dicha resolución sentó el precedente sobre la ilegalidad del uso policial del AFR, en espacios públicos, ya que violentan los derechos de privacidad, igualdad y protección de datos.

Argumento del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales: realizando un test de razonabilidad de la siguiente forma:

Test de razonabilidad, llamado también test de proporcionalidad, escrutinio de constitucionalidad o test de igualdad y no discriminación.

Fin imperioso o legítimo

En este caso abarca la **legalidad o no** del Sistema de Reconocimiento Facial Automatizado, como **prevención de delitos** al identificar a personas buscadas por la justicia o sospechosas de haber cometido crímenes; así como para mantener el **orden público y protección de los derechos de terceros**, y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante la captura de infractores.

Idoneidad o adecuación

Se evaluó como medida **restrictiva** del escaneo facial biométrico, si era para alcanzar los objetivos propuestos, siendo un medio estadístico válido para identificar a sospechosos y coadyuva en el cumplimiento de la seguridad pública.

Necesidad o intervención mínima

Se determinó que para **alcanzar** dicho sistema sus objetivos, este **lesionaba** de manera menor los derechos a la vida privada (artículo 8 del CEDH).

Proporcionalidad en sentido estricto

El Tribunal reconoció que el escaneo de miles de rostros en espacios públicos interfería con el derecho a la privacidad de una gran cantidad de personas en su mayoría no sospechosos de ningún delito, y aunque el impacto que sufrió en este derecho el C. Edward Bridges, se consideró de **menor grado** por la naturaleza de los datos, exigiendo tomar en cuenta el efecto acumulativo sobre las personas, justificando dicha intervención por ser proporcional al interés público en la prevención de delitos, no obstante a lo anterior dicho sistema se declaró **ilegal** por la Corte de Apelación por tres deficiencias elementales en el escrutinio de razonabilidad siendo: exceso de Discrecionalidad, Evaluación de Impacto y sesgo algorítmico.

Conclusión

Como conclusión se establece que la sentencia del caso R (Bridges) contra el Jefe de Policía de Gales del Sur, marco un **hecho histórico** relación al uso del sistema de Reconocimiento Facial Automatizado (AFT), por parte de las autoridades, pues vulnera los derechos a la privacidad, igualdad y protección de datos, sentando el **precedente** como limitación de la tecnología biométrica en espacios públicos como lo determinó el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en su resolución una vez realizado el test de razonabilidad mostrado.

Bibliografías

(Sentencia del caso R (Bridges) contra el Jefe de Policía de Gales del Sur, 2020)

(University)

(Lopez R. (., 2018)